

DES-INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA: LA PRÁCTICA LIBRE EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

DEINSTITUTIONALIZATION OF SPORT: FREE PRACTICE IN THE CITY OF ZARAGOZA.

Irela Arbonés Arqué¹, Celia Marcén Muñío¹, Vanessa Bataller Cervero¹,
José Pelegrín²

Grupo ValorA. Universidad San Jorge (Zaragoza)¹
Jefe de Servicio. Zaragoza Deporte Municipal (Zaragoza)²
Correspondencia: Irela Arbonés Arqué iarbones@usj.es

RESUMEN

En la actual sociedad se viene observando un proceso creciente de desafección de la ciudadanía por las instituciones. En el ámbito deportivo esto se refleja en varios aspectos como son la práctica libre (o no institucionalizada), el porcentaje de practicantes sin licencia federativa, que no participan con clubes y asociaciones deportivos (públicos o privados), inuyéndose un cambio importante en los patrones de práctica. En este sentido, en este trabajo se analizan los resultados de la Encuesta “Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana 2015”, que se realizó por encargo de la empresa pública Zaragoza Deporte Municipal, S.A.

Destaca que casi tres cuartas partes de quienes practican deporte en Zaragoza, lo hace por su cuenta. De éstos la mitad combinan esta práctica con la participación en clubes y asociaciones, pero el otro 50% únicamente realiza deporte “por libre”, práctica que se da sobre todo entre las clases media-alta y alta. Los hombres practican en mayor medida deporte por su cuenta cuando viven solos, en pareja sin hijos y, especialmente, cuando viven en pareja con hijos mayores o dependientes a su cargo. Las mujeres practican de

forma autónoma en mayor medida que los hombres cuando viven en familias monoparentales (con hijos menores o mayores a su cargo). En este sentido se reflexiona sobre la a priori contradicción entre determinadas políticas municipales que pretenden institucionalizar la práctica de deportes tradicionalmente alejados de los modelos tradicionales y las tendencias entre la población.

PALABRAS CLAVES: Instituciones; participación deportiva; federación; modelos deportivos.

ABSTRACT

In our society it has been observed an increasing process of disaffection among the population towards public Institutions. In sports this is reflected in several aspects as free practice (not institutionalized) or the percentage of population who do not have federative license and do not join in sport clubs or associations (public and private). This fact suggests an important change in sport practice patterns.

In this sense, the results of the Survey “Analysis of the habits, demands and sport tendencies in Zaragoza’s population in 2015” are analyzed in this research, realized for

order of Zaragoza Municipal Sport S.A public enterprise.

It highlights that the almost 75% of population who practice sport in Zaragoza, practice it on their own. Half of them combine this practice with clubs and associations, but another 50% only practices sports by their own, it happens specially between upper intermediate and high social classes. Men practice mainly sports on their own mainly when they live alone, with their mate, when there is not children and, especially when they live in couple with elder children or dependents persons. Women practice sport on their own in major measurement than men when they live in single-parent families (with minor children or elderly person and their family caregiver).

In this sense it is suggested a beforehand contradiction between certain municipal politics that try to institutionalize the practice of sports traditionally removed from the traditional models and the tendencies between the populations.

KEYWORDS: Institutions; sports participation; federation; sports models.

INTRODUCCIÓN

La gran parte de los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como las autoridades nacionales y locales, han elaborado políticas y planes para reducir la inactividad física. Los hábitos deportivos de la población se han convertido en un elemento de interés, foco de estudio, evaluación, análisis y comparación. Varias instituciones han diseñado herramientas, mayoritariamente encuestas analizadas a través de metodologías cuantitativas,

para conocer y analizar la práctica y los hábitos deportivos de la población en general, destacando la Eurobarómetro o el programa Be Active elaborado por la Comisión Europea (2015)

En España, a partir de 1980 y con una periodicidad quinquenal, se comenzaron a realizar y a publicar encuestas sobre hábitos deportivos de la población. Algunas Comunidades Autónomas y a nivel local, algunas ciudades, diseñaron sus encuestas en función de sus necesidades e intereses, conteniendo elementos comunes con la encuesta nacional para compararse.

Muchas personas han asociado la actividad física como parte de su trabajo, pero hoy en día los trabajos se han transformado en jornadas mucho más sedentarias practicándose la actividad física en el tiempo de ocio. Los lugares de práctica incluyen calles, clubes deportivos, parques y las propias casas (Cohen et al., 2011). En Zaragoza el porcentaje de población que practica deporte es significativamente mayor que la media Española, 53,3% por 60% de la población zaragozana (CIS, 2015). La actividad física de salud gana peso en Zaragoza, como corriente con la que se identifican los ciudadanos; desciendo la corriente del deporte en el medio natural y de aventura y el turismo deportivo, manteniéndose la identificación con el deporte de competición pero incrementándose con el deporte recreativo. Al igual que en el resto de España, en Zaragoza predomina la práctica sin ánimo competitivo (datos de 2010), que es practicada por el 72,8% de quienes practican deporte (a nivel nacional 74%).

El porcentaje de práctica autónoma, es similar en ambas encuestas, algo más alto para la nacional (75% por 73,4%; dato de 2010). Los lugares públicos son en ambas encuestas los lugares preferidos de práctica, seguido, de instalaciones municipales y es que se ha demostrado que los parques y los espacios abiertos son un valioso entorno para promover la actividad física, mediante programas y estrategias estatales o de forma individual (Dolash, He, Yin, & Sosa, 2015; Soltero, Mama, Pacheco, & Lee, 2015; Van Dyck et al., 2013). En Estados Unidos se identificó a través de encuestas que los parques son el lugar más común para realizar actividad física y que un 70% de la población vive a menos de 3 km de un parque público (Cohen et al., 2011).

Son espacios de acceso fácil y gratuito que ofrecen una amplia variedad de oportunidades deportivas independientemente de la edad o status socioeconómico y que pueden adaptarse a las necesidades de una población dispar, donde el diseño y disposición promueven estrategias para incrementar la práctica (Dolash et al., 2015; Van Dyck et al., 2013; Veitch et al., 2015).

El objetivo del siguiente estudio es analizar los patrones de práctica deportiva libre de la ciudad de Zaragoza, el porcentaje de practicantes que no tienen licencia federativa, que no participan con clubes y asociaciones deportivas (públicos o privados), intuyéndose un cambio importante en los patrones de práctica

MÉTODO

La población objeto de estudio fueron los ciudadanos de 14 años y más, de ambos sexos residentes en la

ciudad de Zaragoza. Para obtener una muestra representativa de la ciudad realizamos un diseño muestral estratificado por áreas y selección del individuo por cuotas de zonas, sexo y edad según el Padrón Municipal de Habitantes de 2014 (IAEST, 2014). La muestra requerida para este tipo de diseño muestral fue de 1200 encuestas, realizando un total de 1221, determinado un margen de error de $\pm 2,86\%$ para $p=q=50\%$ para un nivel de significación del 95,5%.

Se trata de un estudio descriptivo basado en encuestas donde se optó por la encuesta presencial en exterior, como mejor método de recogida de datos (Díaz de Rada, 2010) y con el fin de evitar sesgos se seleccionaron lugares de paso sin ninguna característica en particular, en diferentes horarios y días de la semana. Paralelamente se introdujeron nuevas variables de análisis, en las variables personales, se añadió la de “situación de convivencia” que hace referencia al tipo de hogar y no únicamente al número de componentes y se ha introducido el análisis de la práctica libre, entendiendo como tal la de aquellos que practican deporte por su cuenta y no en un club, gimnasio, asociación o similar.

La Encuesta “Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana 2015”, se realizó entre el 20 de junio al 15 de setiembre de 2015 por un grupo de investigadores del Grupo ValorA de la Universidad San Jorge, por encargo de la empresa pública Zaragoza Deporte Municipal, S.A.

Respecto al análisis estadístico se ha empleado el programa informático SPSS 21 para Windows.

RESULTADOS

Los resultados reflejan que un 60,6% de los encuestados manifiestan realizar ejercicio o practicar deporte actualmente. Un 73,4% de las personas que practican deporte lo realizan de forma autónoma, siendo un 48,7% quienes practican sólo por libre, mientras que un 24,7% la combinan con la práctica en clubes y/ o asociaciones, siendo mayor este tipo de práctica entre los hombres (55,4% por 44,6% mujeres).

Por grupo de edad, son los ciudadanos de entre 30 y 64 años los que más practican de manera autónoma (32,2% de los practicantes están en el rango de 30 a 44 años, mientras que un 31,6% en el de 45 a 64 años). En el rango de edad de 14 a 29 años se sitúan un 19,4% de los que practican libremente y el restante 16,8% corresponde a los mayores de 64 años.

En relación con el nivel socio-económico, los resultados evidencian que la práctica deportiva libre es mayor entre los estratos sociales más favorecidos, 29,8% de los practican-

tes, las clases medias suponen casi la mitad de los practicantes, 48,1% y las clases bajas un 21,7%.

Por situación de convivencia (Tabla 1), son aquellos que conviven en pareja con hijos menores de 30 años a su cargo (35%), los que más practican deporte por libre, seguidos por quienes viven en pareja sin hijos (25,5%) y de los que viven solos (19,4%). El resto de situaciones tienen una representación mucho menor.

En referencia a la combinación de situación de convivencia y sexo, los hombres practican más de forma autónoma que las mujeres cuando viven solos, en pareja sin hijos y especialmente, en pareja con hijos o dependientes a su cargo. En las familias extensas o multigeneracionales es mayor el porcentaje de hombres que hacen deporte por libre así como entre los estudiantes. Las mujeres practican deporte de forma autónoma en mayor medida que los hombres cuando son cabeza de familia en familias monoparentales con hijos o dependientes a su cargo.

Tabla 1. Población que practica deporte de forma libre según su situación de convivencia (%).

Situación de convivencia	Práctica libre	Hombres	Mujeres
Adulto solo	19,4	54,6	45,4
Pareja sin hijos a su cargo	25,5	54,6	45,4
Pareja con hijos menores de 30 años	35,0	57,5	42,5
Pareja con hijos mayores o dependientes	4,5	80,0	20,0
Familia monoparental con hijos menores de 30 años	4,0	36,4	63,6
Familia monoparental con dependientes a su cargo	2,9	43,7	56,3
Familia extensa y/o multigeneracional	4,0	54,4	45,5
Estudiante (comparte vivienda)	0,0	0,0	0,0
No estudiante (comparte vivienda)	2,9	68,7	31,3
Otras situaciones de convivencia	1,8	20,0	80,0

La práctica mayoritaria es la no competitiva (72,8%), con una gran diferencia entre quienes participan en competiciones a nivel local (14,1%),

quienes compiten con amigos (9,3%) y a nivel nacional (3,8%). Por sexo y grupo de edad se observa una práctica diferenciada, mientras que el

84,1% de las mujeres practica deporte sin competir, sólo el 62,7% de hombres la prefiere, diferencia especialmente marcada entre los jóvenes (35% de hombres por un 71,8% entre las mujeres).

Tanto en hombres como en mujeres, aquellos que compiten a nivel nacional están entre 30 y 44 años. Los jóvenes de ambos sexos son quienes participan en mayor medida en competiciones locales. La compe-

Un tercio de quienes practican deporte nunca han pertenecido a ningún club o asociación (33,6%), mientras un porcentaje algo inferior ha pertenecido alguna vez, pero no en la actualidad. Los porcentajes son similares en cuanto a pertenencia actual en hombres y en mujeres (37,6% y 38,4%) siendo algo superior las mujeres que nunca ha pertenecido (36,1% por 31,5% en hombres). La pertenencia decrece con la edad y el

tición con amigos predomina en los grupos de hombres de 14 a 29 años y en mujeres de 30 a 44 años.

porcentaje de personas que nunca han pertenecido a algún club o asociación aumenta con la misma (Figura 1).

Figura 1. Pertenencia a clubes o asociaciones por grupo de edad

Aproximadamente uno de cada cinco practicantes de deporte tiene licencia federativa (21,2%), existiendo una considerable diferencia entre los hombres (28% de los practicantes poseen licencia) y las mujeres (13,6%). Por grupos de edad el porcentaje de licencias decrece con la edad en hombres y mujeres.

El lugar de mayor práctica deportiva son lugares públicos como la calle, los parques, y la naturaleza, realizados por 38,2% de los practicantes, seguido de instalaciones deportivas públicas (27%), clubes privados (14,5%) y gimnasios privados (8,6%). La opción de practicar en la casa propia (5,2%) supera a las insti-

tuciones educativas y a centros laborales.

Respecto a los deportes más practicados de forma libre, destacan la carrera (54,5%), la bicicleta (27,6%) y la natación (23%).

DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN

La práctica deportiva por libre se ha convertido en la tendencia mayoritaria entre los ciudadanos de Zaragoza tal como sucede a nivel nacional (CSD, 2015), y a nivel europeo, donde del 41% de los europeos practicantes, el 40% lo practican en lugares públicos y un 28% en centros deportivos y gimnasios privados (Be Active, 2015).

El perfil de personas que más utilizan este modelo son los de 30 años o más y con un nivel socioeconómico elevado, siendo los menores de 30 años los que más se identifican con el deporte competitivo y que, posiblemente los niveles de formación educativa vayan acorde al nivel socioeconómico de la población provocando más concienciación sobre la importancia de la práctica deportiva y más recursos o medios para la práctica libre.

La pertenencia a clubes y asociaciones deportivas es menor a nivel local (66,4%,) que nacional, (75,5%). Esta diferencia se basa en la membresía de clubes y gimnasios privados puesto que tanto a nivel nacional como local la pertenencia a asociaciones y clubes deportivos municipales se sitúa en un 11%.

En cuanto a la tenencia de licencias federativas se supera la media nacional (21,2% por un 16% a nivel nacional). El porcentaje se ha incrementado moderadamente, dándose este incremento en el deporte femenino (en 2009 un 6,7% en 2015 un 13,6%). Se ha incrementado igualmente el porcentaje de jóvenes con licencia (de 33,8% a 43,0%), por lo que serían las mujeres más jóvenes las que estarían impulsando este incremento.

Referente a los deportes más practicados, el más estable es la natación situándose en las dos encuestas entre los más practicados con porcentajes similares. El fenómeno del *running* ha cuadruplicado su porcentaje y el ciclismo también ha aumentado considerablemente, resultados relacionados con el auge de la carrera y el ciclismo como modalidades populares, incrementando el porcentaje de población que participa

en competiciones locales y regionales con respecto a los datos de 2009.

La tendencia parece apuntar hacia deportes individuales, que pueden ser practicados de forma autónoma, en lugares públicos en una combinación de práctica libre al aire libre que parece atraer más a la población. Dicha tendencia encaja a la perfección con los valores posmodernos líquidos (Bauman, 2006) en los que no existe un compromiso rígido con una institución o entidad y las relaciones deportivas que se establecen serían intercambiables y efímeras.

Los resultados apuntan hacia una evolución desde un modelo deportivo tradicional con un gran matiz competitivo afiliado a clubes y asociaciones y que se practicaba en unas instalaciones deportivas específicas, a un modelo con fines recreativos que no precisa tal afiliación para ser llevada a cabo y practicada mayoritariamente en espacios públicos y abiertos. Este cambio está propiciando la aparición de nuevos modelos menos estructurados que los clubes tradicionales que intentan dar cobijo a través de grupos a este sector de la población que quiere realizar deporte o práctica deportiva individuales, con fines en principio no competitivos, en espacios abiertos y públicos.

Como modelos-tendencia se posicionan el *running* y el ciclismo como formas “populares de rendimiento” (copiándose comportamientos y actitudes del deporte profesional a nivel popular) y el caminar como modelo “saludable socializador”.

Son muchos, los aspectos a explorar partiendo de este análisis del deporte zaragozano, que abre nuevas vías de investigación que puedan

aportar a la mejora de la práctica deportiva de la población.

REFERENCIAS

- Bauman, Z. (2006). *Vida líquida*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Centro de Investigaciones Sociológicas-CIS (2012). Barómetro Febrero 2012. Recuperado de http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=8120 el 5 de Febrero de 2015.
- Cohen, Deborah A, Setodji, Claude, Evenson, Kelly R, Ward, Philip, Lapham, Sandra, Hillier, Amy, & McKenzie, Thomas L. (2011). How much observation is enough? Refining the administration of SOPARC. *Journal of physical activity & health*, 8(8), 1117.
- Díaz de Rada (2010). Comparación entre los resultados proporcionados por encuestas telefónicas y personales: el caso de un estudio electoral. Madrid:CIS.
- Dolash, K., He, M., Yin, Z., & Sosa, E. T. (2015). Factors That Influence Park Use and Physical Activity in Predominantly Hispanic and Low-Income Neighborhoods. *J Phys Act Health*, 12(4), 462-469. doi: 10.1123/jpah.2013-0226
- European Commission (2015). Eurobarometer survey on sport and physical activity. En <http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/2015/ip-14-300es.pdf?documentId=0901e72b81c628d6>. Recuperado el 5 de noviembre de 2015
- García Ferrando, M. y Llopis, R. (2011). Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 2010. Madrid: CSD y CIS.
- Soltero, Érica G, Mama, Scherezade K, Pacheco, Ann M, & Lee, Rebecca E. (2015). Physical Activity Resource and User Characteristics in Puerto Vallarta, Mexico (Recursos para la actividad física y características de los usuarios en Puerto Vallarta, México). *Retos* (28), 203-206.
- Van Dyck, Delfien, Sallis, James F, Cardon, Greet, Deforche, Benedicte, Adams, Marc A, Geremia, Carrie, & De Bourdeaudhuij, Ilse. (2013). Associations of neighborhood characteristics with active park use: an observational study in two cities in the USA and Belgium. *International journal of health geographics*, 12(1), 1.
- Veitch, Jenny, Carver, Alison, Abbott, Gavin, Giles-Corti, Billie, Timperio, Anna, & Salmon, Jo. (2015). How active are people in metropolitan parks? An observational study of park visitation in Australia. *BMC Public Health*, 15(1), 1-8. doi: 10.1186/s12889-015-1960-6
- Zaragoza Deporte Municipal (2016). Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas de la población zaragozana 2015. Recuperado de <http://www.zaragozadeporte.com/docs/documentos/Documento1352.pdf>. Consultado el 15 de septiembre de 2016